

Los residuos agroalimentarios, ¿desechos o materia prima?

Cristina Reche Lendinez¹, Carmen Rosselló¹, Susana Simal Florindo¹

¹Ingeniería Agroalimentaria, Departamento de Química, Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, España

Palabras clave: alcachofa; residuos; ultrasonidos; compuestos fenólicos; ácido clorogénico.

El procesamiento de alimentos de origen vegetal produce grandes cantidades de subproductos cuya reintroducción en una economía circular sostenible es importante para reducir los problemas ambientales generados por los procesos agroindustriales [1,2]. Además, en las últimas décadas ha habido un gran interés en la industria alimentaria por encontrar nuevas fuentes de compuestos bioactivos con beneficios para la salud y la nutrición [3]. Por lo tanto, los residuos vegetales al ser ricos en antioxidantes y fibra pueden tratarse de una fuente interesante.

La alcachofa (*Cynara scolymus* L.) se trata de una planta perenne consumida ampliamente en la dieta Mediterránea y está constituida por altos niveles de compuestos fenólicos, fibras y minerales, lo que les otorga propiedades nutricionales y farmacéuticas [4]. Aproximadamente el 80-85% del peso de las alcachofas se considera un residuo agroalimentario, compuesto principalmente por los tallos, las hojas y las partes exteriores de las flores, conocidas como brácteas, por lo que este material rara vez se utiliza para el consumo humano y suele desecharse [5]. Estos residuos son muy ricos en compuestos fenólicos debido a que durante el desarrollo de la planta, tienden a acumularse en las partes periféricas donde realizan sus funciones biológicas [6].

Las técnicas de extracción estándar, utilizadas en las industrias alimentarias, suelen utilizar grandes cantidades de disolventes orgánicos e implican elevados costes operativos y largos tiempos de extracción [7]. Por ello, se han propuesto diferentes técnicas para intensificar el proceso. Los ultrasonidos de potencia es una de las más prometedoras, ya que permite obtener mayores rendimientos en tiempos más cortos y con menores costes energéticos [8].

El objetivo principal del trabajo fue evaluar la aplicación de la energía acústica como tecnología para intensificar el proceso de extracción de compuestos bioactivos (compuestos fenólicos y ácido clorogénico) de subproductos de alcachofa. Para ello se realizó la extracción con 20% de etanol como solvente y un ratio 1:5 sólido/solvente, durante 35 min, a 25, 40 y 60 °C, mediante agitación mecánica (A) y ultrasonidos de potencia a dos densidades de potencia: 200 W/L (Ua) y 335 W/L (Ub).

Los efectos de la intensificación de los ultrasonidos fueron mayores a temperaturas más bajas, es decir, tras 35 minutos de extracción a 25 °C, los rendimientos de la extracción de compuestos fenólicos (TPC) y ácido clorogénico (CAC) aumentaron un 525% y un 700%, respectivamente, cuando se utilizaron 335 W/L de densidad de potencia de ultrasonidos, en comparación con los experimentos con 100 rpm de agitación mecánica. Mediante el uso de ultrasonidos (Ub) a 25 °C se alcanzaron rendimientos de extracción similares a los obtenidos a 40°C mediante agitación mecánica.

Figura 1. Rendimientos de extracción (%) del contenido total en compuestos fenólicos (TPC) y del contenido de ácido clorogénico (CAC) del tallo de alcachofa, tras 35 min de extracción a 25, 40 y 60 °C, asistida por agitación mecánica (A) o por ultrasonidos a 200 W/L (Ua) y 335 W/L (Ub).

Agradecimientos

Agradezco el apoyo financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación de España (MCI), de los fondos FEDER de la UE y de la AEI (proyecto PID2019-106148RR-C43); y del Gobierno Balear por la beca de investigación (FPI/2211/2019).

Referencias

- [1] C. Bas-Bellver, C. Barrera, N. Betoret, L. Seguí, Turning Agri-Food Cooperative Vegetable Residues into Functional Powdered Ingredients for the Food Industry, Sustainability. 12 (2020) 1284. <https://doi.org/10.3390/su12041284>.
- [2] M. Ramos, F. Dominici, F. Luzi, A. Jiménez, M.C. Garrigós, L. Torre, D. Puglia, Effect of almond shell waste on physicochemical properties of polyester-based biocomposites, Polymers (Basel). 12 (2020) 835. <https://doi.org/10.3390/POLYM12040835>.
- [3] K. Kumar, S. Srivastav, V.S. Sharanagat, Ultrasound assisted extraction (UAE) of bioactive compounds from fruit and vegetable processing by-products: A review, Ultrason. Sonochem. 70 (2021) 105325. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2020.105325>.
- [4] G. Pandino, G. Mauromicalea, Globe artichoke and cardoon forms between traditional and modern uses, in: Acta Hortic., International Society for Horticultural Science, 2020: pp. 1–18. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1284.1>.
- [5] A. Colantuono, R. Ferracane, P. Vitaglione, Potential bioaccessibility and functionality of polyphenols and cynaropicrin from breads enriched with artichoke stem, Food Chem. 245 (2018) 838–844. <https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2017.11.099>.
- [6] M. Maietta, R. Colombo, R. Lavecchia, M. Sorrenti, A. Zuurro, A. Papetti, Artichoke (*Cynara cardunculus* L. var. *scolymus*) waste as a natural source of carbonyl trapping and antiglycative agents, Food Res. Int. 100 (2017) 780–790. <https://doi.org/10.1016/J.FOODRES.2017.08.007>.
- [7] M. Ivanović, M.I. Razboršek, M. Kolar, Innovative extraction techniques using deep eutectic solvents and analytical methods for the isolation and characterization of natural bioactive compounds from plant material, Plants. 9 (2020) 1–29. <https://doi.org/10.3390/plants9111428>.
- [8] S. Fraterrigo Garofalo, T. Tommasi, D. Fino, A short review of green extraction technologies for rice bran oil, Biomass Convers. Biorefinery. (2020) 1–19. <https://doi.org/10.1007/s13399-020-00846-3>.